

OPTIMAL BOSHQARUV NAZARIYASI POEZDINI BOSHQARISH
REJIMINI HISOBLASH

ABOUT DECISION OF OPTIMIZATION PROBLEM BY THE METHOD
OF DYNAMIC PROGRAMMING

Ablyalimov Oleg Sergeevich

*"Lokomotivlar va Lokomotiv xo'jaligi" kafedrasi professori
Toshkent davlat transport universiteti O'zbekiston Respublikasi, Toshkent
shahri, Mirobod tumani, temiryo'lchilar ko'chasi, 1-uy
E-mail: o.ablyalimov@gmail.com*

Yakubov Jasur Kamaliddinovich

*"Lokomotivlar va lokomotiv xo'jaligi" kafedrasi assistenti
Toshkent davlat transport universiteti O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, Mirobod tumani, temiryo'lchilar ko'chasi, 1-uy
E-mail: yakubovjasur85@gmail.com*

Tursunov Niyatilloh Gaybullo o'g'li

*"Lokomotivlar va lokomotiv xo'jaligi" kafedrasi bakalavri
Toshkent davlat transport universiteti O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, Mirobod tumani, temiryo'lchilar ko'chasi, 1-uy*

Annotasiya: R. Bellmannning optimallik mezonlariga asoslangan dinamik dasturlash usulining nazariy asoslari va ushbu matematik usulni amalga oshirish algoritmi temir yo'lining virtual qismida dizel traktining lokomotivlari tomonidan yuk poezdini ishlatishning optimal rejimini tanlash bilan bog'liq optimallashtirish muammosini hal qilishda berilgan.

Abstract : The theoretical substantiation of the dynamic programming method based on the R. Bellman optimality criterion and the algorithm for the implementation of this mathematical method in solving the optimization problem associated with the choice of the optimal mode of driving a freight train by diesel - powered locomotives on a virtual section of the railway are given.

Kalit so'zlar: tadqiqot, optimallashtirish, usul, dinamik dasturlash, optimallashtirish printsipi, qaror, tanlov, rejim, nazariya.

Keywords: investigation, optimization, method, dynamic programming, optimality principle, decision, choice, mode, theory.

Dinamik dasturlash usuli ikkita gipotezaga asoslangan [3] - O_o ob'ektnining boshlang'ich holatidan muayyan O_o ga o'tish va O_1 nuqtasidan va $B(O)$ funksiyasining maxsus farqlanishidan tashqari, hamma joyda uzluksizlikning mavjudligi, ya'ni

$$\frac{\partial B}{\partial O^1}, \frac{\partial B}{\partial O^2}, \dots, \frac{\partial B}{\partial O^n}$$

O_o fazasi nuqtasidan O_1 nuqtasiga o'tish jarayonini ko'rib chiqishdan $O(O_a)$ oraliq holatini hisobga olgan holda olish mumkin

$$\frac{B\{O(O_a)\} - B\{O(O_{ao})\}}{O_a - O_{ao}} \leq 1 \quad (1)$$

Va keyin $O_a = O_{ao}$ bilan chegaraga o'tish

$$\frac{d}{dO_a} B\{O(O_a)\} \leq 1 \quad (2)$$

Analitik iboraning chap qismidagi (2) aslida mavjud, chunki $B(O)$ va $O(O_a)$ funksiyalari farqlanadi va to'liq formulasi bilan hisoblab chiqiladi, ya'ni:

$$\frac{d}{dO_a} B\{O(O_a)\} = \sum \frac{\partial B\{O(O_a)\}}{\partial O^i} \cdot \dot{O}^i(O^i)$$

va tengsizlik (2) bunday turni oladi

$$\sum \frac{\partial B\{O(O_a)\}}{\partial O^i} f^i(O_o, P_o) \leq 1$$

O_o va P_o nuqtalari ixtiyoriy qabul qilindi, shuning uchun faza maydoni va mumkin bo'lgan boshqaruv sohasida har qanday P nuqtasi, ya'ni $P \in P_y$ uchun nisbat amalga oshiriladi

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial B\{O(O_a)\}}{\partial O^i} f^i(O, P) \leq 1 \quad (3)$$

Agar biz $O^i_o \leq O^i \leq O^i_1$, dan ob'ektni tarjima qilishning optimal jarayonini $O(O_a), P(O_a)$ ni olsak, biz quyidagi tenglikni olamiz

$$\sum \frac{\partial B\{O(O_a)\}}{\partial O^i} f^i\{O(O_a), P(O_a)\} = 1, O^i_o \leq O^i \leq O^i_1 \quad (1.9)$$

Funksiyani ko'rib chiqish

$$A(O, P) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial B(O)}{\partial O^i} f^i(O, P) \quad (4)$$

Qabul qilish

$$A(O, P) \leq 1 \quad (5)$$

barcha $O \neq O_1$ va P nuqtalari uchun

$$A\{O(O_a), P(O_a)\} \equiv 1 \quad (6)$$

har qanday optimal jarayon uchun $O(O_a), P(O_a)$.

$O_a = O_{ao}$ uchun biz $A(O_o, P(O_{ao})) = 1$ ni olamiz; tengsizlikka (6) nisbatan biz har qanday nuqta uchun $\max A(O, P) = 1$ nisbatini olamiz

$$\max \sum \frac{\partial B(O)}{\partial O^i} f^i(O, P) = 1 \quad (7)$$

$O \neq O_1$.har qanday nuqta uchun.

Bu nisbat (7) Richard Bellman tenglamasi deb ataladi. Dinamik dasturlash usuli (DP) yoki bir xil (7) optimal jarayonlar haqida ba'zi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va shuning uchun ularni topish uchun ishlatilishi mumkin.

Shu bilan birga, ushbu usuldan foydalanish nafaqat $P(O_a)$ ning optimal boshqaruvini, balki funktsionallikni $B(O)$ ham talab qiladi, chunki bu funktsiya (7) nisbatiga kiradi va Bellman tenglamasi b funktsiyasi bilan bog'liq bo'lgan xususiy tenglama bo'lib, maksimal belgisi bilan murakkablashadi. Ushbu usulning asosiy kamchiliklari yuqorida ko'rsatilgan farazlarni bajarish ehtimoli haqida taxmin

qilishdir, ammo optimal boshqaruv va funktsiyamiz oldindan noma'lum. Yuqoridagi farazlar noma'lum funktsiyaning taxminini o'z ichiga oladi va bu gipotezalarning ob'ekt harakatining tenglamalari bilan bajarilishini tekshirish mumkin emas.

Bundan tashqari, dinamik dasturlash usuli bilan maqbul muammoni hal qilgandan so'ng, B(o) funktsiyasi, albatta, doimiy ravishda ajralib turadi, shuning uchun belgilangan usuldan foydalanish asossiz bo'lib qoladi. Biroq, ko'p hollarda, dinamik dasturlash usuli foydalanish mumkin, bir evristic vositasi sifatida hal, raqamli usullari yordamida bu [4-7 va boshqalar] amalga oshirildi.

Quyida [3] da ko'rsatilgan dastlabki ma'lumotlarni hisobga olgan holda, 37,5 kilometrlik temir yo'lining virtual qismida 3TE10M seriyali dizel lokomotivlari tomonidan yuk poezdlarining optimal haydash rejimini tanlash bo'yicha muammoni hal qilishning usuli va natijasi keltirilgan: yuk poezdining og'irligi $Q = 3750$ t, g'ildirak juftligining o'qiga yuk $q_o = 20,0$ t / yuk poezdining $t_x = 38,5$ min.

Muammoni hal qilish optimallik tamoyiliga asoslangan [2] grafik usuli bilan amalga oshiriladi [3], undan kelib chiqadigan narsa, ob'ekt berilgan boshlang'ich holatga keltirilishidan qat'iy nazar, uning keyingi xatti-harakati dastlabki holat va boshqaruv haqida maqbul bo'lishi kerak.

So'ngra, ushbu rejimning N-bosqichi uchun poezd rejimini tanlash jarayonining maqbulligi holati quyidagi shaklda yozilishi mumkin

$$E_n^0(V_{n-1}) = \min_u [E_N(u, V_{N-1}) + E_{N+1}^0(V_N)] \quad (8)$$

E-bu jarayonning samaradorligi, ya'ni dizel yoqilg'isining lokomotiv tomonidan poezdni o'tkazish rejimini o'zgartirish bosqichida iste'mol qilish, kg.

Yo'lining istalgan qismining har bir distillashining ruxsat etilgan fazali koordinatalarini (S, V) hisoblash uchun biz ruxsat etilgan harakat tezligi oralig'i $\Delta V = 5...10$ km/s tezlikda o'zgaruvchan qadam bilan yuqori tezlikli panjara shaklida taqdim etiladigan tugun panjarasiga aylantiramiz.

Yo'l koordinatalari bo'yicha ruxsat etilgan diapason S -yo'l profil elementining uzunligiga teng bo'lgan l_n rejimlarini o'zgartirish bosqichlariga bo'lingan to'g'irlangan shaklida.

Hisoblash rejimlar o'zgarishining oxirgi n-bosqichida yo'lning belgilangan qismining oxiridan boshlanadi. N-qadamning tugun panjarasining har bir boshlang'ich nuqtasidan koordinatalar (S_k, V_k) bilan bir xil n - qadamning tugun panjarasining so'nggi nuqtasiga urish bilan traektoriyalarni quramiz, n - qadamning barcha traektoriyalari uchun yonilg'i sarfini (maqbullik mezonini) hisoblab chiqamiz. Ushbu traektoriyalarga mos keladigan haydovchi tekshirgichining maqbulligi e va pozitsiyasining mezonini eslang. So'ngra, n-1 - qadam tugun panjara boshlang'ich nuqtalari, keyin, n-1-qadam tugun panjara boshlang'ich nuqtalari bilan bir xil bo'ladi, bu qadam, bir tugun panjara nuqta olish bilan traektoriyasini qurish va N-1 - qadam barcha traektoriyalar uchun E yoqilg'i iste'moli miqdorini hisoblash. Optimallik holatini (7) qondiradigan n-1 va n - m bosqichlarida olingan traektoriyalar, biz qoldiramiz va shunga mos ravishda optimallik (yonilg'i iste'moli) e mezonini va yangi qabul qilingan shartli optimal traektoriya uchun haydovchi tekshirgichining pozitsiyasini eslaymiz. Xuddi shunday, rejimlarni o'zgartirishning keyingi bosqichlarida hisob-kitoblarni amalga oshiramiz va shartli – optimal traektoriyalarni qo'lga kiritamiz, bosqich koordinatalari (S, V) ning "asosiy" tugun panjarasida qancha nuqta bor. Keyinchalik, butun yuk tashish jarayoni uchun optimal traektoriya (poezdni boshqarish rejimi) va o'zgarishning har bir bosqichida biz optimallik mezonining minimal qiymatiga ega bo'lgan va poezdning distillash vaqtini bajarish holatini qondiradigan (aks holda, hisoblashning butun jarayoni yana takrorlanadi).

Muammoni hal qilish jarayonida va yuqorida aytib o'tilganidek, muallif hisob-kitob uchastkasida yuk poezdining optimal rejimi parametrlarining quyidagi qiymatlarini oldi: $A_k = 2576,5$ kN km lokomotivining mexanik ishi, tormozlash uchun mexanik ish haqi $A_t = 466,3$ kN km va tabiiy dizel yoqilg'isining umumiy iste'moli (optimallik mezonlari) $E = 243,7$ kg., yuk poezdining optimal rejimini tavsiflovchi quyidagilar edi: $\eta = 0,302$ -f.i.k. quvvat zanjiri; $\alpha = 1,08$ -harakatlanish tezligi traektoriyasining mukammalligi ko'rsatkichi $\beta = 0,181$ -tormozlash uchun energiya sarfi ko'rsatkichi.

Tadqiqot natijasida muallif optimal boshqaruvning matematik usullaridan birining nazariy talqinini bayon etdi. Dinamik dasturlash va temir yo'lning virtual

qismida 3TE10M seriyali teplavozlari tomonidan yuk poezdlarini haydashning optimal rejimini tanlashda ushbu usulni amaliy amalga oshirishning namunasini ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абляимов О.С., Кудряшов В.С., К исследованию режимов вождения грузовых поездов электровозами [Текст] / О. С. Абляимов, В. С. Кудряшов //IX межвузовская научно - практическая конференцияТашИИТ / Ташкентский ин-т. инж. ж-д транспорта. – Ташкент, 2011. – С. 35 – 38.

2. Абляимов О. С. О методах исследования перевозочной работы локомотивов [Текст] / О. С. Абляимов // Республиканская научно – техническая конференция с участием зарубежных учёных, посвящённая 80-летию ТашИИТ «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте» / Ташкентский ин-т. инж. ж-д транспорта. – Ташкент, 2011. – С. 79 – 85.

3. Беллман Р. Динамическое программирование [Текст] / Р. Беллман. - М.: Иностранная литература, 1960, 400 с.

4. Босов А.А. Методы решения некоторых задач оптимальных тяговых расчётов на ЭЦВМ. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук. ДИИТ, Днепропетровск, 1968.

5. Ерофеев Е.В. Определение оптимального режима движения поезда при заданном времени хода [Текст] / Е. В. Ерофеев // «Вестник ВНИИЖТ» / Всесоюзный науч-иссл. ин-т. ж-д транспорта. – М.: Трансжелдориздат, 1969, № 1. – С. 54 – 57.

6. Почаевец Э. С. Расчёт оптимальных программ автоматического ведения поезда. Автореферат на соискание учёной степени кандидата технических наук. МИИТ, М., 1967.

7. Сидельников В. М. Выбор оптимальных режимов управления локомотивом с использованием ЭЦВМ [Текст] / В. М. Сидельников // Научный журнал «Вестник ВНИИЖТ» / Всесоюзный науч-иссл. ин-т. ж-д транспорта. – М.: Трансжелдориздат, 1965, № 2. – С. 52 – 58.